

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Título: La interdisciplinariedad a través del texto literario en la carrera de Medicina.

Institución: Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey

Autoras: MSc Rebeca González Escobar, MSc Ana María Sobrado Pérez, MSc Kenia Ricardo Bencomo.

Taller de reflexión: La gestión didáctica innovadora.

1. Lic. en Español-Literatura, MSc en Nuevas Tecnologías para la Educación, Profesora Asistente. Facultad de la Ciencias Médicas de Camagüey. Correo: grebeca.cmw@infomed.sld.cu .Teléfono.32286607
2. Lic. en Español-Literatura, MSc en Cultura Latinoamericana, Profesora Asistente. Facultad de la Ciencias Médicas de Camagüey. Correo: anamariasp.cmw@infomed.sld.cu .Teléfono.32297201
3. Lic. en Español-Literatura, MSc en Cultura Latinoamericana, Profesora Asistente. Facultad de la Ciencias Médicas de Camagüey. Correo: rkenia.cmw@infomed.sld.cu .Teléfono.32286903

Resumen

La interdisciplinariedad persigue contribuir a la cultura integral y a la formación de una concepción científica del mundo en los alumnos, desarrolla en ellos un pensamiento humanista y creador, unas de las formas en que puede lograrse este postulado en la carrera de las Ciencias Médicas es a través de la utilización del texto literario como vía para relacionar diversos contenidos. En este trabajo se expone una selección de algunos de estos textos que se relacionan con contenidos de la carrera de Medicina, con el objetivo de ejemplificar la interdisciplinariedad para motivar a los estudiantes hacia la lectura de este tipo de texto, para ello se consultó bibliografía especializada así como los programas de estudio de dicha carrera. Al analizar los diferentes criterios de los estudiantes se comprobó que los ejemplos empleados permitieron una motivación hacia la lectura del texto literario.

Palabras claves: interdisciplinaridad, texto literario, carrera de Medicina